

del texto y de los paratextos contribuyó al fortalecimiento de la figura autoral de don Juan Manuel. Este apéndice constituye un cierre original que enfatiza el planteo inicial de Savo y lo vincula con estudios sobre la relevancia de la materialidad de las obras.

FLORENCIA LUCÍA MIRANDA
IIBICRIT (SECRIT) – CONICET
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Lacomba, Marta. *“Oíd”. La voz en la épica cidiana, del acorde al desconcierto*. Madrid – Frankfurt: Iberoamericana – Vervuert, 2024, 311 pp. ISBN 978-84-9192-386-2.

La oralidad es un tema ineludible que ha captado la atención de la crítica dedicada a la épica europea y en el ámbito castellano, en particular, ha sido uno de los ejes en torno a los cuales se ha desarrollado un intenso debate que atañe a la naturaleza, la génesis y la circulación, la historicidad, la función del género e, incluso, la datación de los escasos testimonios conservados. Por otra parte, en los últimos años, se ha consolidado en el hispanomedievalismo un campo de estudios específico: la construcción de imágenes y paisajes sonoros. En este marco, Marta Lacomba propone un recorrido atento a las voces que resuenan en el mundo de la épica cidiana, tanto las que se imponen y se hacen oír como aquellas que discretamente acompañan a los héroes o a las que en secreto conspiran contra ellos.

En la “Introducción”, Lacomba lleva a cabo una cuidadosa y bien fundamentada presentación del problema recortando el corpus y el objeto de análisis para luego definir con claridad una problemática concreta (un conjunto sistemático de problemas reunidos y ordenados por este enfoque), y una metodología consistente. El volumen que aquí nos ocupa toma por objeto el corpus conocido de la épica cidiana, el *Poema de*

mio Cid y las *Mocedades de Rodrigo*, “desde la materialidad de los testimonios que la conservan”, es decir, “como verdaderos objetos literarios” (13). En el caso particular de *Mocedades*, Lacomba ciñe el análisis a la versión del poema conservado en el denominado manuscrito P de su tradición manuscrita (Fonds Espagnols 12 de la Bibliothèque National de France) y deja de lado la discusión en torno a la evolución del texto. La crítica especializada ha reconocido tres estadios del texto a partir de la prosificación (o versión en prosa, dependiendo de la perspectiva que se asuma) de los hechos de la juventud del Cid que se encuentran en testimonios anteriores pertenecientes a parte de la tradición textual de la *Crónica de Castilla* (texto que la autora conoce muy bien). En esta versión pueden reconocerse variantes en la disposición de la materia que han llevado a proponer la existencia de una versión primitiva de *Mocedades*, hoy perdida.

Lacomba no se propone cuestionar los argumentos que sostienen esta hipótesis dado que su estudio “se limita a tratar de definir parámetros de interpretación tan solo de la obra conservada”, teniendo en cuenta las perspectivas filológicas e histórico-culturales de su estudio, es decir, en sus dimensiones tanto diacrónica como sincrónica (15). Es por ello que, en rigor, se despliega en este estudio una doble dimensión de análisis dado que se aboca simultáneamente al género épico y a sus dos manifestaciones castellanas a partir del estudio del discurso directo en sus textos conservados. El análisis inmanente de los textos fundamenta la hipótesis de conjunto sobre el corpus: “la palabra y las voces eficaces en el *Poema de mio Cid* no se configuran bajo el mismo sistema que las de *Mocedades*” y su análisis permite caracterizar y comprender “dos paradigmas literarios pertenecientes a un mismo género” (17).

En cuanto a su estructura, *Oíd...* se dispone en tres partes: “La voz del héroe”, “La voz de los demás personajes” y “La voz poética”, cada una de ellas divididas en dos capítulos. Cada capítulo se divide a su vez en dos secciones dedicadas al *Poema de mio Cid* y a *Mocedades* respectivamente, y estas dos secciones se dividen en dos o tres apartados cada una. Esta cuidada estructura divisional reordena la materia cidiana y

conduce el análisis de las voces de los textos a un insospechado recorrido a contrapelo por todo el corpus que compone la épica castellana casi en cada detalle de su trama narrativa y pone de relieve y reúne, además, temas y problemas de muy distinta naturaleza: “La voz remite pues a la oralidad, al poder, a la opinión, a la comunicación, a la acción, a la legitimidad de la palabra” (20).

Asimismo, el análisis de la voz poética (denominación que Lacomba prefiere antes que la de “voz juglaresca” o “narrativa” [21-22]) en ambos textos lleva a “definir y contrastar dos paradigmas épico-poéticos” (21), dos “universos vocales” (217) muy diferentes: por un lado, las voces de los personajes del *Poema de mio Cid* conforman un amplio “nosotros” que construye una eficiente red de comunicación a la vez que consolida una identidad colectiva que fragua en esa primera persona (168-169); por otro, en *Mocedades* “el desconcierto de las voces y los malentendidos” no se resuelve, y el proceso de anagnórisis lleva, en cambio, a que las distintas voces (fuentes de ruido y desorden) se sumen paulatinamente a la voz de un héroe que se mantiene inalterado a lo largo del texto (217). Si en el *Poema de mio Cid* “se presupone una armonía inicial, rota por las falsas acusaciones al héroe, que se restablece” al final, en *Mocedades*, en cambio, “todo parece dislocado; es Rodrigo quien, haciendo escuchar su voz a pesar de las reacciones que provoca, logra imponer su verdad al rey” (218). De este modo, Lacomba logra identificar y definir dos lógicas contrapuestas: la de restauración en el *Poema de mio Cid* y la de revelación en *Mocedades* (218). En suma, el volumen presenta, como el *Poema de mio Cid*, una estructura tripartita y un objeto doble.

Lacomba expone, al final de la introducción, una metodología de trabajo muy precisa que combina el análisis cuantitativo (el recuento “de manera exhaustiva para cada una de las obras, en cuántos versos habla cada personaje, y a quiénes se dirige” [22]) y el análisis cualitativo, “en el que se han observado y descrito todas y cada una de las voces, estableciendo así recurrencias y pautas de aparición, lo que ha permitido caracterizar tanto la voz del héroe como la de los personajes y el poeta” (22). Esta dimensión del análisis del texto atiende tanto a las

dimensiones mínimas del discurso épico (como la rima y la métrica, o la adjetivación y el tipo de coordinantes empleados, la frecuencia de los epítetos y las fórmulas) como a las estructuras narrativas más complejas y extensas (secuencias y ejes narrativos) sin descuidar, desde luego, aspectos como la caracterización de los personajes o la focalización de la voz poética. El relevamiento exhaustivo del discurso directo de cada uno de los personajes y su ponderación porcentual constituye el fundamento indispensable para una escucha crítica atenta a la palabra épica, a sus tonos, inflexiones y resonancias, y al coro de voces que conforman un “sistema de sistemas” (21). Por otra parte, la dimensión dramática de la épica constituye un hilo secundario que acompaña solapadamente este recorrido sonoro desde las primeras páginas hasta el final del volumen.

La primera parte, “La voz del héroe”, dedicada lógicamente a examinar el parlamento de Rodrigo Díaz en ambos textos, se divide en dos capítulos dedicados a la recepción de la palabra del héroe (“1. Los efectos de la voz del héroe”) y a las modalidades en las que el protagonista se comunica (“2. Cómo se expresa el héroe”). Ya desde el comienzo, *Oíd...* hace notar la productividad del enfoque y del ordenamiento del análisis: el estudio inmanente de cada uno de los textos épicos se lleva a cabo simultáneamente a un análisis comparativo del discurso directo del héroe épico. Los apartados dedicados al Cid (“1.A. La voz del Cid en el Poema de mio Cid. ‘Hágase mi voluntad’” y “2.A. La voz contenida del Cid”) dan cuenta a la vez de la manifiesta voluntad del héroe (“1.A.1. La voz del Cid ordena y manda”, apartado en el que se analizan las voces de mando del protagonista y “1.A.2. La voz del Cid se proyecta”, apartado en el que se pone de relieve la previsión y capacidad de planificación del Cid) y de una comunicación cuidadosamente administrada en función de los efectos deseados en cada situación comunicativa (“2.A.1 El valor del silencio”, en el que se analizan las distintas funciones que asume el silencio del Cid, “2.A.2. Con voz templada”, y “2.A.3. La voz del héroe toma otras vías”). En el caso de *Moçedades*, el joven Rodrigo se representa en su propio discurso como una figura modélica (“1.B. Rodrigo predica”) y, sin embargo, desmedida en sus intervenciones

(“2.B. La voz desbordante de Rodrigo”). El joven héroe presenta un paradigma a través de sus palabras a través del disenso (“1.B.1. Rodrigo se rebela”) y de la exposición de aquello que otros personajes deciden no ver (“1.B.2. Rodrigo revela la verdad”) erigiéndose así en modelo incólume de conducta y dechado de valores (“1.B.2.a. Caridad y medida”, “1.B.2.b. Solidaridad” y “1.B.2.c. Fidelidad”). En cuanto a sus excesos, *Oíd...* pone de relieve el modo en que Rodrigo logra dominar paulatinamente sus primeros impulsos y exabruptos (“2.B.1. A las bravas”), dominar dialécticamente a sus oponentes (“2.B.2. Sarcasmos”) y convertirse en consejero y figura de autoridad (“2.B.3. Voz imperiosa”). En esta primera parte, el estudio de la voz de cada héroe recorta un retrato preciso de la figura mesurada, aplomada, decidida y tenaz del Cid frente a la vitalidad desbordante y el dinamismo del joven Rodrigo.

La segunda parte de este estudio se divide en dos capítulos (“1. Los interlocutores del héroe” y “2. Dos sistemas vocales”) y se aboca al análisis de la voz de personajes secundarios, quienes son a su vez receptores de la palabra del héroe. En este punto, comienzan a delinearse con mayor claridad los dos paradigmas épico-poéticos descritos en la introducción: en el *Poema de mio Cid*, el conjunto de voces configura dos sistemas vocales diferentes, uno, en el que los personajes configuran un espacio sonoro homogéneo (“2.A. El PMC: un sistema vocal estable y armónico”) y otro en el que un desorden inicial se encauza en las figuras centrales del texto, Rodrigo y el rey (“2.B. Un sistema evolutivo: del ruido a los dúos”). Lacomba analiza y ordena el modo en que las voces conforman estos “sistemas literarios”: en el *Poema* se despliegan en una suerte de coro en virtud de los numerosos personajes que toman la palabra (“1.A. Un amplio espectro vocal”) y en cuyo análisis Lacomba identifica y describe distintas categorías de personajes (“1.A.1. Con voz propia”, “1.A.2. Portavoces y representantes” y “1.A.3. La voz del rey”); en el caso de *Mocedades*, en cambio, se da una distribución más acotada (“1.B. Tres voces sin alcance”), lo que permite individualizar y caracterizar a cada personaje a partir de sus intervenciones (“1.B.1. Jimena, de la afirmación al olvido”, “1.B.2. Diego Laínez, ausente y amedrentado”)

y “1.B.3. La voz cuitada del rey”): lo que equipara a estos tres personajes en una “construcción minuciosa y coherente” es su paulatina mitigación una vez alcanzados sus objetivos y su incapacidad de imponerse frente a Rodrigo: “Ninguno de ellos logra realmente hacerse oír. Se trata de voces aisladas y sin alcance, que no parecen formar parte de ningún conjunto... todo en las MR parece (...) impedir que los mensajes lleguen a su destinatario y tengan incidencia sobre las situaciones” (156). El contraste con el *Poema de mio Cid* que Lacomba pone de relieve a partir del análisis comparado es notable: “en todos estos casos se celebra la eficacia del verbo: si las voces son múltiples y multiplicadas, todas ellas son claras, veraces y redundantes. Se configura así una concepción de la palabra esencialmente basada en lo referencial: se trata de que el mensaje llegue sin interferencias, sin ruido” (135).

La tercera parte de *Oid...* se divide en dos capítulos dedicados a analizar el modo en que la voz poética construye un universo ficcional (“1. Voz poética y diégesis”) y a precisar las relaciones que se establecen con el público (auditor o lector) (“2. La voz poética y el receptor”). En la primera sección de ese primer capítulo (“1.A. La voz poética en el *Poema de mio Cid* ve y descifra los ‘claroscuros de la realidad’”), se analiza el régimen de figuración visual de este cantar de gesta, es decir, el modo en que la voz poética del *Poema* “configura un universo sensible, en el que lo visible permite ir definiendo un marco de claridad” (223, “1.A.1. La voz y la vista”) a partir tanto de la focalización de esa voz como de la mirada de los personajes. Asimismo, esa perspectiva define una dimensión cognitiva de este texto épico en particular: “Tanto los [ojos] de los personajes como los de la voz poética se convierten en nuestros ojos y nos hacen percibir, sentir y entender. Se explicitan detalles visuales y conexiones causales” (234, “1.A.2. Ver y entender”). En cuanto a *Mocedades*, Lacomba señala en la siguiente sección (“1.B. Los juegos de la voz poética en MR”) que la voz poética produce una desviación de los tópicos y motivos épicos a partir de su propia disimulación (“1.B.1. La voz poética se desvanece”) y, al mismo tiempo, de la producción de un entorno sonoro que asiste a los personajes y refuerza a otras voces (“1.B.2. La voz poética

suenan”). En la primera sección del segundo capítulo de esta tercera parte (“2.A. La verdadera falsa transparencia de la voz poética en el *Poema de mio Cid*”), Lacomba se detiene a observar y describir la naturaleza ambigua de la voz poética que “construye, pues, como perímetro, como medida y contorno como umbra y frontera” (250) y “que adopta para ello dos posturas complementarias, ambas de fingimiento, la de situarse en el exterior del relato y la de hacer ver su construcción” (253, “2.A.1. La voz poética en el umbral de la ficción”). En este apartado, Lacomba identifica y describe los múltiples recursos (expresión y atribución de sentimientos y emociones a los personajes, prosopopeyas, interpelación al receptor) que “crean esta ilusión” de que la voz poética se sitúa en el exterior de la ficción (258). Ahora bien, Lacomba también observa y analiza las ocasiones en que esta presunta exterioridad parece desdibujarse cada vez que la voz poética se entromete en la diégesis y exhibe el procedimiento “como si pasara a ser una de las voces del propio relato” (266) estableciendo así “un juego de espejos y de dobles” (267) (“2.A.2. Los vaivenes de la voz poética”). En la segunda sección de este capítulo (“2.B. La voluntaria oscuridad de la voz poética en MR”), Lacomba analiza el modo en que “en las MR la voz poética opta por sumir al receptor en una aparente oscuridad, sin proporcionarle de manera explícita” ninguna de las pautas de articulación del relato (268). Esta operación se lleva a cabo a partir de intervenciones directas y puntuales, pero escasísimas. En ellas, “no se hace oír, no da a ver ni a saber, como si entre voz poética y receptor se diera un hiato involuntario” (271, “2.B.1. Encuadres puntuales”). Hay un segundo elemento que, según la autora, contribuye al ocultamiento de la voz poética: la analogía, principio explicativo de la obra desde un punto de vista constructivo (“2.B.2. La analogía como principio regidor”). Finalmente, Lacomba observa que la analogía no se limita a reinstaurar una misma estructura o esquema actancial, sino que su culminación implica un reposicionamiento que modifica la figura y la función del rey (“2.B.3. La voz poética da claves a través del reposicionamiento de las voces”). En el nivel de la diégesis, esto se evidencia en el modo en que se representan las escenas de tributo, pero Lacomba